

ASAP

A Systemic APproach to social media
and pre-adolescents through thinking

PROGRAMA EDUCATIVO ASAP

UNIDADE DE APRENDIZAGEM

COMUNICAÇÃO

Construir pontes com empatia e assertividade

Cofinanciado pela
União Europeia

COMUNICAÇÃO:
Construir pontes com empatia e
assertividade
UNIDADE DE APRENDIZAGEM

PROGRAMA EDUCATIVO ASAP

Programa Erasmus

Ação-chave 2 - Parcerias de cooperação no ensino escolar

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Acordo de subvenção n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Página do projeto [na plataforma de resultados do Erasmus+](#) | Página da comunidade do projeto [Zenodo](#)

R3.2.1 Manual do Programa Educativo ASAP

Agosto de 2025

**Cofinanciado pela
União Europeia**

O projeto ASAP é cofinanciado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia ao abrigo do Acordo de Subvenção n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. O apoio da Comissão Europeia e da Agência Nacional Italiana INDIRE à produção desta publicação não constitui uma ratificação do seu conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores. A Comissão Europeia e a Agência Nacional Italiana INDIRE não se responsabilizam por qualquer uso que possa ser feito das informações aqui contidas.

Licença

Este trabalho está licenciado sob uma licença [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), permitindo o uso, distribuição e modificação do trabalho, inclusive comercialmente, desde que seja dada a devida atribuição aos criadores originais e quaisquer alterações sejam indicadas.

Poderá ser necessário obter direitos adicionais se um conteúdo específico incluir obras de terceiros ou retratar indivíduos privados identificáveis. Para utilizar ou reproduzir conteúdo que não seja propriedade dos criadores deste trabalho, poderá ser necessário solicitar autorização diretamente aos detentores dos direitos.

Conteúdos

FOCO DESTA UNIDADE	4
Introdução	4
Competências-chave	4
Resultados da aprendizagem.....	5
Plano de trabalho	6
Avaliação.....	7
Contextos de aplicação.....	7
Ligações com outras UAs.....	8
O QUE PRECISA DE SABER	9
Desenvolvimento cognitivo e psicossocial na pré-adolescência.....	9
Empatia e comportamento assertivo	10
O papel da empatia e da comunicação assertiva na prevenção e gestão de riscos.....	11
COMO FUNCIONA A UNIDADE	13
Tópico 1: Empatia	13
O que os participantes irão aprender?.....	13
Resultados da aprendizagem.....	13
Configuração do espaço	13
Métodos e técnicas pedagógicas utilizados	14
Ferramentas.....	14
Visão geral das atividades	14
Atividade 1.a.1 – Escuta ativa.....	14
Atividade 1.a.2 – Colocar-se no lugar do outro	14
Tópico 2: Comportamento assertivo.....	14
O que os participantes aprenderão?	15
Resultados da aprendizagem.....	15
Configuração do espaço	15
Métodos e técnicas pedagógicas.....	16
Ferramentas.....	16
Visão geral das atividades	16

Atividade 2.a.1 – Explorar diferentes respostas comportamentais a situações desafiadoras.....	16
Atividade 2.a.2 – Reconhecer estilos de resposta e antecipar respostas alternativas	16
Atividade 2.b.1 – Mensagens em primeira pessoa.....	16
Atividade 2.b.2 – Estilos de comunicação (drama).....	16
Ferramentas de avaliação.....	18
PLANOS DE ATIVIDADES E FICHAS DE TRABALHO	22
Atividade 1.a.1 - ESCUTA ATIVA	23
Atividade 1.a.2 – VESTIR A PELE DO OUTRO	29
Atividade 2.a.1 - EXPLORANDO DIFERENTES RESPOSTAS COMPORTAMENTAIS A SITUAÇÕES DESAFIADORAS	39
Atividade 2.a.2 — RECONHECER ESTILOS DE RESPOSTA E ANTECIPAR RESPOSTAS ALTERNATIVAS.....	48
Atividade 2.b.1 - MENSAGENS.....	54
Na PRIMEIRA PESSOA	54
Atividade 2.b.2 - DRAMATIZAÇÃO: ESTILOS DE COMUNICAÇÃO EM AÇÃO	64

Unidade de aprendizagem

Comunicação: Construindo pontes com empatia e assertividade

FOCO DESTA UNIDADE

Introdução

As mudanças no desenvolvimento cognitivo e psicossocial no período da pré-adolescência acompanham o desenvolvimento intensificado das competências de comunicação e interpessoais. Estas são de extrema importância para que os pré-adolescentes possam enfrentar com sucesso os desafios e as tarefas de desenvolvimento deste período.

Nesta unidade de aprendizagem, focamo-nos no desenvolvimento da empatia e do comportamento assertivo (comunicação). A empatia ajuda os pré-adolescentes a formar e manter relações significativas com os pares, enquanto a capacidade de se comportar (comunicar) de forma assertiva, por outro lado, é essencial para eles no processo de transição para a independência e para a formação de uma identidade forte. Ambas as competências andam de mãos dadas e complementam-se: a empatia permite que os indivíduos se conectem com os outros, enquanto a assertividade os capacita a defender-se, lutar pelos seus direitos e perseguir os seus objetivos.

Competências-chave

Competências-chave* (para as quais a Unidade pretende contribuir)	
Geral	Específicas
PESSOAL: Autorregulação	<ul style="list-style-type: none">• Consciência e expressão das emoções, pensamentos, valores e comportamentos pessoais.• Compreensão e regulação das emoções, pensamentos e comportamentos pessoais, incluindo respostas ao stress.
SOCIAL: Empatia	<ul style="list-style-type: none">• Consciência das emoções, experiências e valores de outra pessoa.• Compreensão das emoções e experiências de outra pessoa e capacidade de assumir proativamente a sua perspetiva.• Capacidade de responder às emoções e experiências de outra pessoa.
SOCIAL: Comunicação	<ul style="list-style-type: none">• Compreensão e gestão de interações e conversas em diferentes contextos socioculturais e situações específicas de cada domínio.

	<ul style="list-style-type: none"> Ouvir os outros e participar em conversas com confiança, assertividade, clareza e reciprocidade, tanto em contextos pessoais como sociais.
SOCIAL: Colaboração	<ul style="list-style-type: none"> Compreender a importância da confiança, do respeito pela dignidade humana e pela igualdade, lidar com conflitos e negociar desacordos para construir e manter relações justas e respeitadas.
APRENDER A APRENDER: Mentalidade de crescimento	<ul style="list-style-type: none"> Consciência e confiança nas próprias capacidades e nas dos outros para aprender, melhorar e alcançar resultados com trabalho e dedicação. Refletir sobre o feedback de outras pessoas, bem como sobre experiências bem-sucedidas e mal-sucedidas, para continuar a desenvolver o seu potencial.

**Definido de acordo com os quadros LifeComp e DigComp 2.2*

Resultados da aprendizagem

Resultados da aprendizagem	
Conhecimentos	Competências e habilidades
Compreender o conceito de empatia.	<ul style="list-style-type: none"> Capacidade de responder com empatia quando outra pessoa está a enfrentar uma situação difícil.
Compreender as características da escuta ativa.	<ul style="list-style-type: none"> Capacidade de reconhecer quando uma pessoa está a ouvir ativamente. Capacidade de demonstrar habilidades de escuta ativa.
Compreender a tomada de perspetiva como parte da empatia (empatia cognitiva), que se relaciona com o ponto de vista de outra pessoa, compreendendo o pensamento e o sentimento dessa pessoa.	<ul style="list-style-type: none"> Capacidade de adotar a tomada de perspetiva (através da escuta ativa, imaginação, etc.) para compreender o ponto de vista de outra pessoa.
Compreender as características do comportamento passivo, agressivo e assertivo (comunicação)	<ul style="list-style-type: none"> Capacidade de reconhecer o estilo de resposta correspondente (passivo, agressivo ou assertivo) numa situação problemática. Capacidade de propor respostas assertivas alternativas em situações problemáticas com respostas passivas ou agressivas inadequadas.

	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidade de fornecer e demonstrar exemplos de respostas passivas, agressivas e assertivas para uma determinada situação problemática.
Compreender os elementos e a estrutura das “mensagens eu” no contexto da comunicação assertiva.	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidade de comunicar assertivamente usando “mensagens eu”.
Compreensão do impacto do comportamento assertivo (comunicação) em si mesmo e nos outros.	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidade de aumentar a autoconsciência e a autoestima, para melhorar a resolução de problemas e as relações interpessoais, promovendo um comportamento assertivo (comunicação).

Plano de trabalho

Tópico 1 – Empatia		
Fase 1.a (Construção de conhecimento e desenvolvimento de competências)	Atividade 1.a.1 – Escuta ativa Objetivo: compreender a diferença entre escuta ativa e não ativa, praticar competências de escuta ativa e explorar o impacto da escuta ativa e não ativa no narrador.	45 min
	Atividade 1.a.2 – Colocar-se no lugar do outro Objetivo: ajudar os participantes a desenvolver empatia e compreender a importância de considerar as perspectivas das outras pessoas e, conseqüentemente, contribuir para a resolução eficiente de conflitos e relações interpessoais mais fortes.	45 min
Tópico 2 – Comportamento assertivo*		
Fase 2.a (Construção de conhecimento)	Atividade 2.a.1 – Explorar diferentes respostas comportamentais a situações desafiadoras Objetivo: Aumentar a consciência e a compreensão das diferenças entre respostas comportamentais passivas, agressivas e assertivas a situações desafiadoras e procurar exemplos de cada estilo.	45 min
	Atividade 2.a.2 – Reconhecer estilos de resposta e antecipar respostas alternativas Objetivo: Aprofundar a compreensão dos diferentes estilos de resposta (passivo, agressivo e assertivo) e procurar alternativas em caso de respostas inadequadas/inaceitáveis.	45 min

Fase 2.b (Desenvolvimento de competências)	Atividade 2.b.1 – Mensagens em primeira pessoa Objetivo: Aprender a comunicar de forma assertiva utilizando mensagens em primeira pessoa.	45 min
	Atividade 2.b.2 – Encenação Objetivo: Identificar e demonstrar diferentes estilos de resposta (passivo, assertivo, agressivo) a um determinado problema ou situação e refletir sobre as diferenças entre os estilos de resposta.	45 min

Avaliação

Objetivo:

Avaliar as melhorias na comunicação interpessoal (escuta ativa, clareza da mensagem, expressão assertiva, capacidade de assumir perspetivas) e a capacidade de escolher estratégias de comunicação seguras e respeitosas em diferentes contextos.

Métodos e ferramentas:

Instrumento padronizado de autoavaliação (Questionário de Empatia de Toronto – TEQ), conforme fornecido no anexo; notas de observação estruturada dos educadores durante as atividades e reuniões de avaliação com foco em comportamentos de escuta, alternância de turnos e uso de “mensagens em primeira pessoa”.

Calendário:

TEQ administrado no início e no final da unidade; observação registada continuamente durante as atividades e resumida na reunião final.

Funções:

As crianças preenchem o TEQ e participam nas reuniões de balanço; os educadores administram o instrumento, realizam observações e compilam o resumo da avaliação.

Contextos de aplicação

As atividades propostas relacionadas à empatia (fase 1.a) podem ser usadas independentemente umas das outras e podem ser ajustadas a diferentes grupos-alvo, contextos e ambientes (por exemplo, ambiente escolar, ambiente doméstico, ambiente de trabalho). As competências de escuta ativa (atividade 1.a.1) e de tomada de perspetiva (atividade a.1.2) podem ser praticadas em diferentes combinações (criança-criança, criança-educador, criança-pai, etc.) para melhorar a empatia, a compreensão mútua e o diálogo entre os participantes. Os temas e tópicos da narrativa (atividade 1.a.1) podem ser adaptados e ajustados ao contexto e ao ambiente. Os cenários problemáticos para praticar as competências de tomada de perspetiva (1.a.2) são agora concebidos para incluir disputas entre os pré-adolescentes e os seus pais, uma vez que estes partilham frequentemente opiniões diferentes sobre a utilização da Internet e das redes sociais. Os cenários problemáticos podem ajudar os pré-adolescentes a compreender melhor as opiniões e os sentimentos dos seus pais e vice-versa,

facilitando assim o diálogo e a confiança e fortalecendo a sua relação. Os cenários problemáticos também podem ser alterados e adaptados a diferentes contextos e ambientes.

As atividades relacionadas com a comunicação assertiva (fases 2.a e 2.b) foram colocadas no contexto das redes sociais e concebidas de forma a incentivar os participantes a responder de forma assertiva quando confrontados com um desafio relacionado com a utilização da Internet e das redes sociais. Os exemplos e cenários a utilizar para a implementação das atividades foram ajustados às especificidades dos pré-adolescentes. Quando utilizados com adultos, esses exemplos e cenários podem ser alterados para melhor atender às suas necessidades (por exemplo, para incorporar mais exemplos do local de trabalho ou do ambiente doméstico). Idealmente, as atividades propostas 2.a.1, 2.a.2, 2.b.1 e 2.b.2 devem ser implementadas nessa ordem, especialmente quando implementadas com pré-adolescentes. É claro que algumas das atividades podem ser encurtadas ou combinadas, com base no nível de conhecimento pré-existente. Quando implementadas com adultos (pais, educadores) ou e, no caso de um conhecimento pré-existente sólido, certas atividades também podem ser implementadas como atividades independentes, por exemplo, a atividade 2.b.1 sobre mensagens em primeira pessoa.

Ligações com outras UAs

- **Emoções:** liga a comunicação interpessoal com a consciência emocional, a regulação e a escuta empática.
- **O poder das perguntas:** melhora a clareza e a compreensão mútua através de perguntas abertas e neutras.
- **Autenticidade e autoridade:** liga a comunicação à credibilidade, avaliação da fonte e autoexpressão honesta.
- **Onlife:** aborda a comunicação digital (tom, privacidade, público, normas da plataforma).

O QUE PRECISA DE SABER

Desenvolvimento cognitivo e psicossocial na pré-adolescência

A pré-adolescência é o período de desenvolvimento cognitivo e psicossocial acelerado. Em termos de cognição, a pré-adolescência é caracterizada por uma grande mudança da fase concreta para a fase das operações formais, de acordo com a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget. No estágio das operações concretas (7 a 11 anos), a criança já é capaz de assumir múltiplas perspectivas (por exemplo, considera a altura e a largura de um copo simultaneamente ao avaliar o volume de água). A criança compreende que a maneira como vê o mundo não é necessariamente idêntica à maneira como os outros o veem. Nessa fase, a criança também se torna capaz de reciprocidade e empatia (Hasan et al., 2019)¹. O pensamento e o raciocínio concentram-se em objetos concretos com transferibilidade limitada para diferentes contextos. Na fase das operações formais, que começa a desenvolver-se após os onze anos de idade ou com o início da pré-adolescência, a criança desenvolve a capacidade de pensar abstratamente, através do desenvolvimento do pensamento dedutivo e indutivo (raciocínio do geral para o específico e vice-versa), o que afeta a capacidade de resolver problemas hipotéticos através da definição e teste de hipóteses (Sanghvi, 2020)².

O desenvolvimento do pensamento não ocorre em todos os indivíduos da mesma forma e na mesma velocidade. Diz-se que alguns indivíduos nunca atingem o quarto estágio de desenvolvimento (ou seja, o desenvolvimento das operações formais). Da mesma forma, a capacidade de um indivíduo de pensar formal e logicamente pode ser muito limitada a uma área restrita e prejudicar a capacidade de transferência para outras áreas (Levesque, 2011)³. Por outras palavras, alguns pré-adolescentes podem já ter progredido na fase das operações formais, enquanto outros permanecem na fase anterior, o que deve ser considerado ao conceber intervenções com pré-adolescentes (por exemplo, alguns podem ter dificuldade com conceitos abstratos como privacidade, direitos pessoais, etc.).

O desenvolvimento psicossocial dos pré-adolescentes ocorre em vários níveis. Este período é caracterizado por uma maior vulnerabilidade emocional e emoções mais intensas. Em conexão com o aumento da sensibilidade emocional, há também uma maior vulnerabilidade a reações negativas à rejeição pelos pares e o nível de conformidade aumenta. No início da adolescência, começa o desenvolvimento intensivo da autoconsciência e a distinção entre o eu público e o eu privado (von Tetzchner, 2022)⁴.

De acordo com Erickson, o período da (pré)adolescência abrange duas crises de desenvolvimento: diligência (competência e confiança) versus inferioridade (5-12 anos) e identidade versus confusão de

¹ Hasan, Z., Hasan Babakr, Z., Mohamedamin, P., & Kakamad, K. (2019). Teoria do Desenvolvimento Cognitivo de Piaget: Revisão Crítica. *Education Quarterly Reviews*, 2(3), 517–524. <https://doi.org/10.31014/aior.1993.02.03.84>

² Sanghvi, P. (2020). Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget: uma revisão. *Indian Journal of Mental Health*, 7(2).

³ Levesque, R.J.R. (2011). Operações formais. Em: Levesque, R.J.R. (eds) *Enciclopédia da Adolescência*. Springer, Nova Iorque, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1695-2_543

⁴ von Tetzchner, S. (2022). *Desenvolvimento típico e atípico de crianças e adolescentes 7: Relações sociais, autoconsciência e identidade*. Taylor & Francis.

identidade (13-19 anos) (Orenstein & Lewis, 2022)⁵. A resolução adequada desta última está associada a uma identificação reduzida com os pais e a um aumento da importância de outras relações sociais na procura do seu lugar no contexto social mais amplo. Uma transição positiva por essa crise social leva a uma identidade madura, enquanto uma transição abaixo do ideal leva à confusão de papéis e à incerteza sobre a própria identidade. Erickson (1968, citado em Arnett, 2015)⁶ vê a importância do período da pré-adolescência, e ainda mais da adolescência, na transição de um ambiente seguro na família primária para o desenvolvimento da independência.

As mudanças no desenvolvimento cognitivo e psicossocial no período da pré-adolescência, descritas acima, acompanham o desenvolvimento intensificado das competências de comunicação e interpessoais, em particular a empatia e a comunicação assertiva. Estas são de extrema importância para que os pré-adolescentes possam enfrentar com sucesso os desafios e as tarefas de desenvolvimento neste período.

Empatia e comportamento assertivo

De acordo com o Dicionário de Psicologia da APA⁷, “a empatia pode ser definida como compreender uma pessoa a partir do seu quadro de referência, em vez do seu próprio, ou experimentar vicariamente os sentimentos, percepções e pensamentos dessa pessoa. A empatia, por si só, não implica motivação para ajudar, embora possa transformar-se em simpatia ou angústia pessoal, o que pode resultar em ação”. A partir da definição acima, fica evidente que a empatia consiste em duas partes, frequentemente referidas como empatia cognitiva e afetiva. A empatia cognitiva é a capacidade de reconhecer e compreender com precisão o que os outros sentem. A empatia afetiva (ou emocional) é a capacidade de partilhar/sentir as emoções de outra pessoa, mantendo uma distinção entre o eu e o outro (Davis, 1983)⁸. Por exemplo, se um amigo está chateado porque foi reprovado num exame, a empatia cognitiva permite que se compreenda por que ele está chateado, mesmo que não sintas o mesmo sofrimento emocional. Por outro lado, se vir alguém a chorar, a empatia afetiva pode fazer com que a pessoa também se sinta triste ou angustiado, porque se identifica emocionalmente com os sentimentos do outro.

O comportamento assertivo é descrito como qualquer ação que promova os melhores interesses de um indivíduo, como defender-se sem ansiedade excessiva, expressar sentimentos confortavelmente ou afirmar os seus direitos sem infringir os direitos dos outros. Em contrapartida, o comportamento não assertivo indica a dificuldade de uma pessoa em defender-se, expressar os seus desejos, necessidades, pensamentos e emoções. A assertividade pode ser vista como um *continuum*, em que os problemas podem apresentar-se como excessiva complacência (ou seja, submissão) ou hostilidade

⁵ Orenstein G. A., Lewis, L. (2022). Estágios do Desenvolvimento Psicossocial de Erikson. [Atualizado em 7 de novembro de 2022]. Em: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; janeiro de 2022. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556096/>

⁶ Arnett, J. J. (2015). *Adulthood emergente: o caminho sinuoso do final da adolescência até os vinte anos*, segunda edição. Nova Iorque, NY: Oxford University Press.

⁷ <https://dictionary.apa.org/empathy>

⁸ Davis, M. H. (1983). Medindo diferenças individuais na empatia: evidências para uma abordagem multidimensional. *Jornal de personalidade e psicologia social*, 44(1), 113-126.

excessiva (ou seja, agressividade). Consequentemente, o objetivo das intervenções de assertividade é ajudar os indivíduos a articular os seus desejos de forma eficaz em várias situações da vida, em vez de serem submissos (passivos) ou agressivos (Speed, Goldstein & Goldfried, 2018)⁹.

Ser assertivo não é fácil, mas o comportamento assertivo pode ser aprendido e praticado. Quando precisamos de nos defender, muitas vezes tememos ser vistos como demasiado egoístas, que os outros possam não nos aceitar e, por isso, podemos subordinar as nossas próprias necessidades às dos outros. Ao expressar os nossos sentimentos, desejos e exigências, também podemos ser impacientes, duros ou argumentativos em demasia, ou podemos colocar as nossas próprias necessidades acima das dos outros. Assim, o oposto do comportamento assertivo inclui, por um lado, o comportamento passivo, submisso e retraído e, por outro lado, o comportamento agressivo, rude e ofensivo. A maioria das pessoas usa diferentes estilos de comportamento e comunicação; no entanto, apenas o comportamento assertivo proporciona uma sensação de satisfação e autoestima, e permite boas relações com os outros (Tacol et al., 2019)¹⁰.

O papel da empatia e da comunicação assertiva na prevenção e gestão de riscos.

Apoiar os pré-adolescentes a desenvolver e melhorar ainda mais a empatia e a assertividade, pode contribuir para a prevenção do uso indevido/abuso das redes sociais (Internet) e para uma resposta mais eficaz em caso de vitimização pelo uso indevido/abuso das redes sociais (Internet). De acordo com as conclusões de vários estudos, uma pessoa com empatia bem desenvolvida é menos propensa a vitimizar outra pessoa. Por exemplo, um estudo de Jolliffe e Farrington (2006)¹¹ encontrou uma correlação negativa significativa entre empatia e comportamento de *bullying* entre jovens. Isto porque indivíduos empáticos são mais sensíveis às experiências emocionais dos outros e, portanto, menos propensos a causar danos. Em seguida, a revisão sistemática conduzida por Van Noorden, Haselager, Cillessen & Bukowski (2014)¹² sugere que diferentes aspetos da empatia devem ser considerados para prever vários aspetos do comportamento relacionado ao *bullying*. Os resultados mostraram que o *bullying* estava negativamente associado à empatia cognitiva e, em particular, à empatia afetiva. A vitimização estava negativamente associada à empatia cognitiva, mas não à empatia afetiva.

Além disso, se uma pessoa assertiva se tornar vítima de uso indevido/abuso das redes sociais (ou *cyberbullying*), ela provavelmente lidará melhor com a situação, em comparação com aquelas que não têm a capacidade de se defender. A assertividade está ligada a melhores estratégias de resposta em situações de conflito social, incluindo o *cyberbullying*. Por exemplo, uma revisão da literatura realizada

⁹ Speed, B. C., Goldstein, B. L., & Goldfried, M. R. (2018). Treino de assertividade: um tratamento baseado em evidências esquecido. *Psicologia clínica: ciência e prática*, 25(1).

¹⁰ Tacol, A., Lekić, K., Konec Juričić, N., Sedlar Kobe, N., Roškar, S. (2019). Manual para o trabalho preventivo com jovens. Amadurecimento através de “Eu sou assim”: Desenvolvimento de competências sociais e emocionais e autoestima. NIJZ, Eslovénia.

¹¹ Jolliffe, D. & Farrington, D. P. (2006). Examinando a relação entre baixa empatia e bullying. *Comportamento agressivo*, 32, 540-550. Disponível em: <https://faculty.buffalostate.edu/hennesda/bullying%20and%20empathy.pdf>

¹² van Noorden, T. H., Haselager, G. J., Cillessen, A. H., Bukowski, W. M. (2014). Empatia e envolvimento no bullying em crianças e adolescentes: uma revisão sistemática. *Jornal da Juventude e Adolescência*, 44(3), 637-657. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10964-014-0135-6>

por Yosep et al. (2024)¹³ mostrou que intervenções de assertividade, realizadas na forma de educação, jogos e dramatizações, podem reduzir significativamente a exposição ao comportamento de *bullying* e seus impactos negativos (como ansiedade) e contribuir para aumentar a autoestima. Num estudo com adolescentes, Giménez-Gualdo et al. (2018)¹⁴ descobriram que crianças assertivas são mais propensas a utilizar estratégias de resposta positivas, como relatar incidentes de *cyberbullying* aos pais, educadores, polícia e prestadores de serviços de TIC. Isso está de acordo com um estudo de Tankamani e Jalali (2017)¹⁵, que demonstrou uma relação positiva entre assertividade e o uso de estratégias de abordagem focadas no problema.

¹³ Yosep, I., Suryani, S., Mediani, H.S., Mardhiyah, A., Maulana, I., Hernawaty, T., Hazmi, H. (2024). Uma revisão exploratória da terapia de assertividade para reduzir o comportamento de bullying e seus impactos entre adolescentes. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 17, 1777-1790. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11048288/>

¹⁴ Giménez-Gualdo, A. M., Arnaiz-Sánchez, P., Cerezo-Ramírez, F., & Prodócimo, E. (2018). Percepções de professores e crianças sobre o cyberbullying. Intervenção e estratégias de enfrentamento no ensino fundamental e médio. *Comunicar. Revista de Pesquisa em Educação para a Média*, 26(2), 29-38. doi: <https://doi.org/10.3916/C56-2018-03>.

¹⁵ Tankamani, N., & Jalali, M. (2017). Uma comparação entre agressividade e assertividade nos estilos de enfrentamento das crianças. *Revista Internacional de Ciências Comportamentais Aplicadas*, 4(2), 8-12. doi: <https://doi.org/10.22037/ijabs.v4i2.15591>.

COMO FUNCIONA A UNIDADE

Tópico 1: Empatia

O objetivo das atividades propostas para a fase 1.a é principalmente aumentar o nível de empatia entre os participantes, em particular a empatia cognitiva, mas também desenvolver conhecimentos nessa área. Por isso, as atividades 1.a.1 e 1.a.2 centram-se principalmente no desenvolvimento de competências, mas também na sensibilização e na aquisição de conhecimentos fundamentais sobre empatia, escuta ativa e capacidade de assumir perspectivas.

A empatia cognitiva é frequentemente referida como tomada de perspectiva ou “colocar-se no lugar do outro”. Envolve ver as coisas do ponto de vista de outra pessoa e compreender como ela pode estar a pensar e a sentir. Isto pode ser alcançado de diferentes maneiras; uma delas é adotar a escuta ativa durante uma conversa. As atividades propostas na fase 1.a foram concebidas para praticar e melhorar as competências de escuta ativa (atividade 1.a.1) e de tomada de perspectiva (atividade 1.a.2), contribuindo assim para o desenvolvimento da empatia.

O que os participantes irão aprender?

- Diferença entre empatia cognitiva (perspetiva) e empatia afetiva
- Métodos e ferramentas para assumir a perspetiva
- Características da escuta ativa e não ativa
- O papel da empatia (cognitiva) nas relações interpessoais

Resultados da aprendizagem

Conhecimento:

- Compreender o conceito de empatia.
- Compreender as características da escuta ativa.
- Compreender a tomada de perspectiva como parte da empatia (empatia cognitiva), que se relaciona com o ponto de vista de outra pessoa, compreendendo o pensamento e o sentimento dessa pessoa.

Competências e habilidades:

- Capacidade de responder com empatia quando outra pessoa está a perante uma situação difícil.
- Capacidade de reconhecer quando uma pessoa está a ouvir ativamente.
- Capacidade de demonstrar habilidades de escuta ativa.
- Capacidade de adotar a tomada de perspectiva (através da escuta ativa, imaginação, etc.) para compreender o ponto de vista de outra pessoa.

Configuração do espaço

Idealmente, deve haver espaço suficiente para os participantes realizarem exercícios práticos em pares e trios, sem interferir com os outros participantes. Para as secções de discussão e encerramento, os participantes devem sentar-se em círculo ou semicírculo (se possível) para facilitar a interação e a troca de experiências e ideias.

Métodos e técnicas pedagógicas utilizados

- Pré-compreensão e explicação
- Trabalho em pares e discussão em pares
- Trabalho em trios
- Discussão com todo o grupo

Ferramentas

- Quadro negro ou *flipchart*
- Apresentação em PPT com instruções
- Cenários problemáticos para a atividade 1.a.2: cada par de participantes deve receber um cenário problemático (duas cópias de um cartão com o cenário problemático – uma para cada participante do par).

Visão geral das atividades

Atividade 1.a.1 – Escuta ativa

Nesta atividade, as crianças exploram a diferença entre escuta ativa e não ativa. Ao trabalharem em pares e refletirem sobre comportamentos de comunicação, elas experimentam como a escuta atenta influencia a compreensão, as relações e o estado emocional de quem fala. Os educadores orientam as crianças na prática de técnicas de escuta ativa, como manter contato visual, fazer perguntas esclarecedoras e demonstrar empatia.

Instruções detalhadas passo a passo para esta atividade são fornecidas no Plano de Atividades no Anexo.

Atividade 1.a.2 – Colocar-se no lugar do outro

Esta atividade ajuda as crianças a desenvolver empatia e a compreender a importância de considerar as perspectivas das outras pessoas. Ao participarem em discussões e reflexões, as crianças reconhecem como diferentes pontos de vista moldam o comportamento e as reações emocionais, contribuindo para relações interpessoais mais fortes e uma resolução de conflitos mais eficaz.

As instruções detalhadas passo a passo para esta atividade são fornecidas no Plano de Atividades no Anexo.

Tópico 2: Comportamento assertivo

O objetivo das atividades propostas nas fases 2.a e 2.b é capacitar os participantes para se comportarem e comunicarem de forma assertiva e consciencializá-los de que a forma como respondemos (comunicamos) é uma escolha e responsabilidade nossa. Às vezes, parece que certos estímulos (situações) desencadeiam automaticamente certas respostas, mas não é esse o caso. Em cada situação, podemos escolher como responder a uma determinada situação, seja através de um comportamento passivo/submisso, agressivo ou assertivo. Embora não seja possível separar totalmente as atividades de desenvolvimento de competências das atividades de construção de conhecimento, é seguro dizer que a fase 2.a concentra-se principalmente na construção de

conhecimento, enquanto a fase 2.b concentra-se principalmente no desenvolvimento de competências.

As atividades propostas 2.a.1, 2.a.2, 2.b.1 e 2.b.2 foram ajustadas e modificadas com base no manual elaborado por Tacol et al. (2019)¹⁶. Idealmente, elas devem ser implementadas numa determinada ordem, começando pela atividade 2.a.1, continuando com a atividade 2.a.2 e assim por diante, uma vez que foram concebidas para que os participantes avancem gradualmente de atividades mais simples para atividades mais complexas, da construção de conhecimentos para o desenvolvimento de competências.

O que os participantes aprenderão?

- Diferenças entre comportamento passivo/submisso, agressivo e assertivo (comunicação)
- Diferenças entre mensagens “eu” e mensagens “tu”
- Características e impacto do comportamento assertivo (comunicação) em si mesmo e nos outros

Resultados da aprendizagem

Conhecimento:

- Compreender as características do comportamento passivo, agressivo e assertivo (comunicação)
- Compreender os elementos e a estrutura das “mensagens eu” no contexto da comunicação assertiva.
- Compreender o impacto do comportamento assertivo (comunicação) em si mesmo e nos outros.

Competências e habilidades:

- Capacidade de reconhecer o estilo de resposta correspondente (passivo, agressivo ou assertivo) numa situação problemática.
- Capacidade de propor respostas assertivas alternativas em situações problemáticas com respostas passivas ou agressivas inadequadas.
- Capacidade de fornecer e demonstrar exemplos de respostas passivas, agressivas e assertivas para uma determinada situação problemática.
- Capacidade de comunicar de forma assertiva utilizando “mensagens em primeira pessoa”.
- Capacidade de aumentar a autoconsciência e a autoestima, para melhorar a resolução de problemas e as relações interpessoais, promovendo um comportamento assertivo (comunicação).

Configuração do espaço

Idealmente, deve haver espaço suficiente para os participantes realizarem exercícios práticos em pares e trios, sem interferir com os outros participantes. Para as secções de discussão e encerramento, os

¹⁶ Tacol, A., Lekić, K., Konec Juričić, N., Sedlar Kobe, N., Roškar, S. (2019). Manual para o trabalho preventivo com jovens. Amadurecimento através de “Eu sou assim”: Desenvolvimento de competências sociais e emocionais e autoestima. NIJZ, Eslovénia

participantes devem sentar-se em círculo ou semicírculo (se possível) para facilitar a interação e a troca de experiências e ideias.

Métodos e técnicas pedagógicas

Os métodos utilizados nesta fase incluirão:

- pré-compreensão e explicação,
- trabalho individual
- trabalho em pares e discussão em pares
- trabalho em pequenos grupos (grupos de 4-5 participantes)
- discussão com todo o grupo

Ferramentas

- Quadro negro ou *flipchart*
- Apresentação em PPT
- monitor ou projetor
- folhas de exercícios

Visão geral das atividades

Atividade 2.a.1 – Explorar diferentes respostas comportamentais a situações desafiadoras

As crianças refletem sobre diferentes respostas comportamentais — passivas, agressivas e assertivas — em situações desafiadoras. Através de trabalhos em grupo e exemplos práticos, elas aprendem a identificar as características de cada estilo e tornam-se mais conscientes dos seus próprios padrões de comunicação. Os educadores ajudam as crianças a compreender como os estilos de resposta influenciam os resultados em conflitos e interações cotidianas.

Atividade 2.a.2 – Reconhecer estilos de resposta e antecipar respostas alternativas

Nesta atividade, as crianças aprofundam a sua compreensão dos estilos de resposta passivo, agressivo e assertivo, analisando diferentes cenários de comunicação. Trabalham em conjunto para reconhecer respostas inadequadas ou ineficazes e sugerir alternativas mais construtivas. Os educadores incentivam o pensamento crítico sobre o impacto de cada estilo na resolução de conflitos e na construção de relações.

Atividade 2.b.1 – Mensagens em primeira pessoa

As crianças aprendem a comunicar-se de forma assertiva usando “mensagens em primeira pessoa” — uma forma estruturada de expressar sentimentos, necessidades e expectativas sem culpar os outros. Através da prática e da reflexão, as crianças desenvolvem habilidades para gerir conflitos de forma respeitosa e reduzir mal-entendidos. Os educadores orientam as crianças na formulação de suas próprias mensagens em primeira pessoa com base em situações reais ou imaginárias.

Atividade 2.b.2 – Estilos de comunicação (drama)

Através da dramatização, as crianças aplicam os seus conhecimentos sobre estilos de resposta passivos, assertivos e agressivos a situações problemáticas do mundo real. Elas identificam e demonstram diferentes comportamentos, refletem sobre os seus efeitos emocionais e exploram

formas alternativas e mais eficazes de responder. Os educadores facilitam a reflexão sobre as diferenças entre os estilos e incentivam as crianças a praticar a assertividade na vida quotidiana.

Instruções detalhadas passo a passo para estas atividades são fornecidas no Plano de Atividades no Anexo.

Ferramentas de avaliação

Para avaliar a consecução dos resultados de aprendizagem relacionados com o desenvolvimento de competências, propomos dois conjuntos de medidas: instrumentos padronizados e observação.

1. INSTRUMENTOS PADRONIZADOS

Questionário de Empatia de Toronto¹⁷

Abaixo encontra-se uma lista de afirmações. Leia cada afirmação com atenção e avalie com que frequência se sente ou age da maneira descrita. Assinala a tua resposta no formulário de resposta. Não há respostas certas ou erradas, nem perguntas enganosas. Responda a cada pergunta da forma mais honesta possível. (Nunca = 0; Raramente = 1; Às vezes = 2; Frequentemente = 3; Sempre = 4.)

1. Quando outra pessoa está animada, eu também fico animado
2. Os infortúnios das outras pessoas não me incomodam muito (R)
3. Fico chateado ao ver alguém ser tratado de forma desrespeitosa
4. Não me sinto afetado quando alguém próximo a mim está feliz (R)
5. Gosto de fazer as outras pessoas sentirem-se melhor
6. Tenho sentimentos de ternura e preocupação pelas pessoas menos afortunadas do que eu
7. Quando um amigo começa a falar sobre os seus problemas, tento desviar a conversa para outro assunto (R)
8. Consigo perceber quando os outros estão tristes, mesmo que não digam nada
9. Acho que estou “em sintonia” com o humor das outras pessoas
10. Não sinto simpatia por pessoas que causam as suas próprias doenças graves (R)
11. Fico irritado quando alguém chora (R)
12. Não estou realmente interessado em como as outras pessoas se sentem (R)
13. Sinto uma forte vontade de ajudar quando vejo alguém chateado
14. Quando vejo alguém a ser tratado injustamente, não sinto muita pena dessa pessoa (R)
15. Acho ridículo as pessoas chorarem de felicidade (R)
16. Quando vejo alguém a ser explorado, sinto uma espécie de proteção em relação a essa pessoa

Pontuação:

As respostas aos itens são pontuadas de acordo com a seguinte escala para os itens com formulação positiva 1, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 16. Nunca = 0; Raramente = 1; Às vezes = 2; Frequentemente = 3; Sempre = 4.

Os seguintes itens com formulação negativa são pontuados de forma inversa: 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15. Nunca = 4; Raramente = 3; Às vezes = 2; Frequentemente = 1; Sempre = 0.

As pontuações são somadas para obter o total do Questionário de Empatia de Toronto. Quanto maior a pontuação, maior o nível de empatia geral.

¹⁷ Spreng, R. N., McKinnon, M. C., Mar, R. A., Levine, B. (2009). O Questionário de Empatia de Toronto: desenvolvimento da escala e validação inicial de uma solução analítica fatorial para múltiplas medidas de empatia. *J Pers Assess*, 91(1), 62-71. doi: 10.1080/00223890802484381.

Questionário Formativo de Assertividade¹⁸

Abaixo está uma lista de afirmações. Leia cada afirmação com atenção e avalie com que frequência te sente agas da maneira descrita. Circula a tua resposta no formulário de resposta. Não há respostas certas ou erradas, nem perguntas enganosas. Responda a cada pergunta da forma mais honesta possível. Avalie cada item numa escala do tipo Likert de 1 (Não se parece muito comigo) a 5 (Parece-se muito comigo).

1. Eu confronto os meus amigos se eles estiverem a fazer algo com que não me sinto confortável em fazer.
2. Eu manifesto-me quando alguém não respeita os meus limites pessoais, como “não copiar o meu trabalho de casa” ou “não empresto dinheiro aos meus amigos”.
3. Muitas vezes tenho dificuldade em dizer “não”. (R)
4. Expresso as minhas opiniões, mesmo que os outros discordem de mim.
5. Quando uma discussão termina, muitas vezes desejo ter dito o que realmente pensava. (R)
6. Tenho tendência a concordar com o que todos querem, em vez de expressar os meus próprios pensamentos. (R)
7. Às vezes evito fazer perguntas por medo de parecer estúpido. (R)
8. Tenho tendência a reprimir as minhas emoções em vez de falar sobre os meus sentimentos. (R)
9. Se discordo de uma pessoa, converso com ela sobre isso.
10. Se uma pessoa me pediu dinheiro emprestado (ou um jogo, roupas ou qualquer outra coisa de valor) e está atrasada na devolução, converso com ela sobre isso.
11. Normalmente consigo dizer às pessoas como me sinto.
12. Se não gosto da forma como alguém está a ser tratado, falo sobre isso.
13. Falo sobre as coisas que realmente me importam.

Pontuação:

Os itens formulados de forma negativa são designados com “R”. Devem ser invertidos antes do cálculo final (pontuação invertida = 6 - pontuação atribuída).

As pontuações são somadas para obter o total do Questionário Formativo de Assertividade (para os itens formulados negativamente, as pontuações invertidas devem ser consideradas). Quanto maior a pontuação, maior o nível de comportamento assertivo.

2. OBSERVAÇÃO

As estruturas fornecidas abaixo podem ser utilizadas por educadores para monitorizar e avaliar o desempenho dos participantes.

Estrutura para observar as competências de empatia¹⁹

¹⁸ Gaumer Erickson, A. S., Noonan, P. M., Monroe, K., & McCall, Z. (2016). Questionário formativo de assertividade. Em P. Noonan & A. Gaumer Erickson. As competências que importam: Ensinar competências interpessoais e intrapessoais em qualquer sala de aula (p. 181–182). Corwin.

¹⁹ Os indicadores de empatia foram definidos pelos autores, enquanto a escala de avaliação foi retirada da estrutura de Observação Baseada no Desempenho Assertivo.

Com base em observações ao longo do tempo ou em situações específicas, o educador classifica os comportamentos empáticos de cada participante (4 indicadores de empatia) numa escala de 4 pontos (em alternativa, pode ser utilizada a opção SIM/NÃO). Esta avaliação pode ser utilizada em intervalos específicos para monitorizar o desenvolvimento de cada participante.

Escala:

- 1 – Início: Ainda não é capaz de demonstrar sem apoio.
- 2 – Emergente: Demonstração mínima ou superficial; provavelmente necessita de estímulo.
- 3 – Proficiente: Demonstração suficiente, incluindo autoavaliação e aplicação detalhada e personalizada.
- 4 – Avançado: Demonstração independente e consistente; ensina/orienta outros.
- 99 – Não observado: Não houve oportunidade de observar o comportamento realizado por um participante individual.

Indicadores de empatia:

- 1. Demonstra habilidades de escuta ativa (mantém contato visual, não olha ao redor, resume e parafraseia, pede esclarecimentos adicionais, faz perguntas adicionais e subperguntas, não dá conselhos não solicitados, etc.)
- 2. Considera a perspetiva (ponto de vista) de outra pessoa durante o trabalho em equipa ou a resolução de conflitos
- 3. Dá respostas compreensivas às emoções/sucessos/dificuldades de outra pessoa (por exemplo, “Isso deve ter sido muito difícil para si.”)
- 4. Partilha os sentimentos e emoções de outra pessoa

Itens de observação baseados no desempenho assertivo²⁰

Com base em observações ao longo do tempo ou em situações específicas, o educador avalia os comportamentos assertivos de cada participante (7 indicadores assertivos) numa escala de 4 pontos (em alternativa, pode ser utilizada a opção SIM/NÃO). Esta avaliação pode ser utilizada em intervalos específicos para monitorizar o desenvolvimento de cada participante.

Escala:

- 1 – Início: Ainda não é capaz de demonstrar sem apoio.
- 2 – Emergente: Demonstração mínima ou superficial; provavelmente necessita de estímulo.
- 3 – Proficiente: Demonstração suficiente, incluindo autoavaliação e aplicação detalhada e personalizada.
- 4 – Avançado: Demonstração independente e consistente; ensina/orienta outros.
- 99 – Não observado: Não houve oportunidade de observar o comportamento realizado por um participante individual.

²⁰ Noonan, P. M. & Gaumer Erickson, A. S. (2018). Observação baseada no desempenho da assertividade. Derivado da Sequência de Competências Universitárias e Profissionais. Estrutura de Competências Universitárias e Profissionais. <http://cccframework.org>

Indicadores de assertividade:

1. Expressa sentimentos e preferências básicas.
2. Comunica uma necessidade ou desejo aos pares e adultos de maneira respeitosa.
3. Demonstra habilidades de recusa respeitosa.
4. Faz afirmações assertivas acompanhadas de linguagem corporal e tom de voz que correspondem à afirmação.
5. Demonstra afirmações assertivas durante a aprendizagem colaborativa.
6. Determina limites pessoais e gera declarações assertivas para aplicar se os limites forem comprometidos.
7. Demonstra a capacidade de responder a diferentes pontos de vista de forma respeitosa.

PLANOS DE ATIVIDADES E FICHAS DE TRABALHO

Atividade 1.a.1 - ESCUTA ATIVA

Objetivo

- Ajudar os alunos a compreender a diferença entre escuta ativa e não ativa.
- Desenvolver as competências de escuta ativa dos alunos.
- Sensibilizar para o impacto da escuta ativa na comunicação e nas relações.

Preparação

- Espaço aberto ou cadeiras dispostas em pares, frente a frente.
- Área para breve discussão em grupo após a apresentação.
- Um slide resumindo comportamentos de escuta ativa (por exemplo, manter contato visual, acenar com a cabeça, refletir, parafrasear).

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- **Explique o objetivo:** “Hoje, vamos explorar como a escuta ativa pode melhorar a comunicação e as relações”.
- **Ideias-chave a apresentar:**
 - **Escuta ativa** significa concentrar-se totalmente, compreender e responder de forma ponderada ao interlocutor.
 - **A escuta não ativa** inclui interromper, julgar ou pensar na sua própria resposta enquanto a outra pessoa fala.
- **Aquecimento**

Faça perguntas:

 - Alguma vez conversou com alguém e sentiu que a pessoa não estava realmente a ouvir? Como se sentiu?

- Como sabe se uma pessoa está a ouvir-te ou não? Como pode perceber isso, quais são os sinais?
 - Gostaria de partilhar uma situação em que alguém estava ou não a ouvir-te adequadamente?
 - Anote as principais características da escuta ativa no quadro, enquanto os participantes falam.
 - Defina o que é escuta ativa, explique como ela difere da escuta não ativa e desatenta e resuma as principais características da escuta ativa. Use o slide sugerido: Comportamentos de escuta ativa.
-

2. Exercício prático – Prática de escuta em pares (20 minutos)

Passo 1: Configuração do grupo

- Divida os participantes em trios (grupos de 3) e explique as suas funções e tarefas:
 - Participante 1: o narrador, o orador
 - Participante 2: ouvinte não ativo,
 - Participante 3: ouvinte ativo.

Passo 2: Experiência de escuta ativa

- Primeiro, o participante 1 narra a história ao participante 2, que deve demonstrar escuta não ativa e desatenta (2-3 min). O participante 3 observa a conversa à distância.
- Em seguida, os participantes 2 e 3 trocam de lugar e o participante 1 continua a contar a história ao participante 3, que deve demonstrar habilidades de escuta ativa (2-3 min). O participante 2 observa a conversa à distância.
- Na etapa seguinte, eles trocam de papéis. Ao final do exercício, todos devem ter experimentado os papéis de narrador, ouvinte ativo e ouvinte não ativo.

Orientações para contar histórias

- Conflito ou desacordo que teve com os seus amigos, irmãos ou pais.
- Experiências negativas que teve relacionadas com as redes sociais ou o uso da Internet.
- Foste convidado a mudares-te para um novo local e só pode levar um número limitado de pertences (talvez comece com 10). O que levarias e por quê?
- ...ou qualquer outro tema.

Breve reflexão:

- Como é que o narrador sentiu o tempo?
-

3. Reflexão e discussão em grupo (10 minutos)

- Em grupo, discutam:

- “Como se sentiu ao falar com alguém que não estava realmente a ouvir?”
 - “Como se sentiu quando alguém realmente o ouviu?”
 - “Que diferença notou na conversa?”
 - “Quais comportamentos de escuta ativa fizeram a maior diferença?”
 - Resuma os pontos-chave da aprendizagem:
 - Uma boa escuta faz com que as pessoas se sintam ouvidas, respeitadas e valorizadas.
 - A escuta ativa melhora a compreensão mútua e constrói conexões mais fortes.
-

Concluindo a atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- Ouvir ativamente é mais do que ouvir palavras — é mostrar interesse e compreensão reais.
- Mesmo pequenos comportamentos (contacto visual, acenar com a cabeça) fazem uma grande diferença.

2. Reflexão pessoal

Pergunte individualmente aos alunos:

- “Que hábito de escuta ativa que vais tentar praticar com mais frequência nas suas conversas diárias?”

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilhar:

- Uma situação em que a escuta ativa poderia fazer uma diferença real (por exemplo, com amigos, família, professores).

4. Reforce a lição

Exiba esta mensagem:

“Ouvir não é esperar pela tua vez de falar. É importares-te o suficiente para ouvir.”

Próximos passos opcionais

Tarefa para casa

Os alunos praticam a escuta ativa em casa (por exemplo, com um membro da família) e refletem sobre o que observaram.

Comportamentos de escuta ativa

- **1. Olhar para o interlocutor e fazer contacto visual**
 - Mostra que está totalmente presente e prestando atenção.
- **2. Acenar com a cabeça ocasionalmente**
 - Demonstra compreensão e incentivo para continuar.
- **3. Usar expressões faciais**
 - Sorrir, levantar as sobrancelhas ou mostrar preocupação para acompanhar o tom da conversa.
- **4. Inclinar-se ligeiramente para a frente**
 - Demonstra interesse e envolvimento.
- **5. Evitar distrações**
 - Não verificar o telemóvel, olhar em volta ou interromper.
- **6. Dar sinais verbais (“incentivos mínimos”)**
 - **Respostas curtas como:**
 - “Entendo.”
 - “Uh-huh.”
 - “Interessante.”
 - “Continua.”

Comportamentos de escuta ativa

- **7. Parafrasear ou resumir**
 - Reformular o que o interlocutor disse com as suas próprias palavras:
 - “Então, o que está a dizer é...” ou “Se bem entendi...”
- **8. Fazer perguntas esclarecedoras**
 - Para compreender melhor os detalhes:
 - “O que quis dizer com...?” ou “Pode falar-me mais sobre isso?”
- **9. Refletir sentimentos**
 - Não apenas os fatos, mas as emoções por trás deles:
 - “Parece que estás a sentir-se frustrado.” ou “Pareces entusiasmado com isso.”
- **10. Evitar julgamentos**
 - Ouvir sem concordar, discordar ou avaliar imediatamente.
- **11. Permitir pausas**
 - Dar tempo ao interlocutor para pensar e falar, sem pressa para preencher o silêncio.
- **12. Responder adequadamente**
 - Dar um feedback ponderado com base no que foi dito.

Comportamentos de escuta ativa - resumido

- Olhos no interlocutor
- Mente concentrada
- Corpo calmo e aberto
- Palavras encorajadoras e respeitosas
- Perguntas para compreender, não para julgar

Atividade 1.a.2 – VESTIR A PELE DO OUTRO

Objetivo

- Desenvolver empatia e a capacidade de ver uma situação da perspectiva de outra pessoa.
- Compreender que experiências diferentes levam a sentimentos, pensamentos e comportamentos diferentes.
- Incentivar a abertura e a compreensão na comunicação.
- Aplicar ferramentas específicas para compreender os pontos de vista dos outros.

Nota: A atividade pode ser implementada como continuação da atividade 1.a.1 (Escuta ativa) ou como uma atividade independente. Se for usada como continuação da atividade 1.a.1, consulte um método de escuta ativa como forma de compreender melhor a perspectiva dos outros.

Preparação

- Espaço aberto ou cadeiras dispostas para discussões em grupo (pequenos grupos de 4 a 5 alunos).
- Ficha de trabalho 1 para impressão: “Vestir a pele do outro – Ficha de reflexão” (uma por aluno).
- Quadro branco ou *flipchart* e marcadores.

Tarefas de preparação:

- Prepare alguns **cartões com cenários curtos** que descrevam diferentes situações do dia a dia (por exemplo, sentir-se excluído, ser elogiado publicamente, mudar-se para uma nova cidade, ser mal interpretado). (Sugestões fornecidas no anexo).
-

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- **Explique o objetivo:** “Hoje vamos experimentar ver o mundo através dos olhos de outra pessoa. Isso ajuda-nos a compreender melhor os outros e a comunicar de forma mais gentil”.
- **Ideias-chave a apresentar:**
 - Empatia é imaginar como a outra pessoa se sente.
 - Colocar-se no lugar de outra pessoa ajuda-nos a ir além da nossa própria perspetiva.
- **Pergunta de aquecimento:**
“Consegue lembrar-se de alguma ocasião em que desejou que alguém compreendesse como se sentia?”
- Dê uma breve explicação sobre o que significa assumir a perspetiva:
 - Explique o que é assumir a perspetiva:
“Assumir a perspetiva significa imaginar o que outra pessoa pode estar a pensar ou a sentir numa determinada situação. Trata-se de compreender o mundo do ponto de vista dessa pessoa.”
 - Isso também é chamado de **empatia cognitiva** – compreender os pensamentos e sentimentos de alguém, não apenas compartilhá-los. Há também a **empatia afetiva**, que significa sentir a mesma emoção.
- Escreva no quadro ou no visor: **Como nos colocamos no lugar da outra pessoa:**
 - Observa a linguagem corporal e o tom de voz.
 - Ouve ativamente – ouve os seus sentimentos, não apenas as suas palavras.
 - Considera o contexto ou a situação dessa pessoa.
 - Usa a tua imaginação para imaginar como te sentirias no lugar deles.

2. Exercício prático – Adotar a perspetiva (20 minutos)

Passo 1: Configuração do grupo

- Divida os participantes em pares e dê a cada par duas cópias de um cenário problemático. Diferentes cenários estão incluídos no Anexo 1.
- Cada cenário descreve uma situação que envolve um conflito ou experiência emocional em que duas personagens têm perspetivas diferentes

Passo 2: Leitura e preparação dos papéis (5 minutos)

- Atribua os papéis com base nos cenários. Um participante começará como Sam e o outro como Alex. Peça aos participantes que dediquem alguns minutos para ler o seu papel e pensar sobre como a sua personagem se sente e por que ela pode se sentir assim. Cada aluno reflete sobre:

- Como a tua personagem **se sente**
- O que a tua personagem **pensa**
- Por que razão se comportam dessa forma

Passo 3: Encenação

- Os participantes representam os seus papéis em pares. Incentive-os a expressar claramente os sentimentos e pensamentos da sua personagem.
- Após alguns minutos, peça-lhes para trocarem de papéis e representarem o mesmo cenário da perspetiva do outro personagem.
- Durante a dramatização, os participantes devem prestar atenção em como a sua perspetiva (compreensão do outro personagem) muda e quais novas perceções eles obtêm com a inversão de papéis.

Passo 3: Discussão em pares:

- Após as duas rodadas de dramatização, os participantes devem discutir o seguinte com o seu parceiro:
 - Como é que a pessoa no cenário provavelmente se sente?
 - Que pensamentos podem estar a passar pela sua cabeça?
 - Como ela pode se comportar devido a esses sentimentos?
 - O que os outros poderiam fazer para melhorar a situação?

Passo 4: Reflexão em pares (5 minutos)

- Os pares escrevem algumas palavras-chave que resumem as emoções e possíveis ações úteis na sua Folha de Trabalho 1.

3. Partilha e reflexão em grupo (10 minutos)

- Cada grupo partilha:
 - Um sentimento que identificaram.
 - Uma maneira de ajudar a pessoa no seu cenário.
- Discuta com todo o grupo:
 - Qual foi a parte mais desafiante de “mergulhar na perspetiva de uma personagem”? E quanto a mudar de perspetiva?
 - Conseguem lembrar-se de alguma ocasião em que ver as coisas do ponto de vista de outra pessoa mudou a vossa reação em relação a ela?
 - Como compreender diferentes perspetivas pode ajudar-nos em situações da vida real?
- Resuma os principais pontos de aprendizagem:
 - Cada pessoa vive as situações de maneira diferente.

- A empatia leva a ações mais gentis e a um diálogo melhor.

Concluindo a atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- Empatia significa tentar sentir o que os outros sentem.
- Assumir a perspetiva do outro pode reduzir mal-entendidos e criar relações mais fortes.

2. Reflexão pessoal

Pergunte individualmente aos alunos:

- “Como podes demonstrar mais empatia no seu dia a dia?”

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilhar:

- Uma ação simples que eles poderiam realizar amanhã para demonstrar mais empatia.

4. Reforce a mensagem

Exiba esta mensagem:

“Nunca compreenderás realmente alguém até andares um quilómetro no lugar dessa pessoa.”

Próximos passos opcionais

Trabalho de casa

Incentive os alunos a praticarem regularmente a mudança de perspetiva nas suas interações com amigos, familiares e outras pessoas e a darem respostas empáticas (expressarem compaixão) quando apropriado (por exemplo, “Parece que tiveste um dia muito difícil e estás a sentir-te muito stressado”).

Unidade de Aprendizagem: Comunicação

Atividade 1a2 - Vestir a pele do outro

Ficha de trabalho

Imagina como a pessoa se sente, pensa e age. Escreve as tuas reflexões abaixo.

Secção	Reflexão
Cenário (O que aconteceu?)	
Sentimentos (O que pode a pessoa estar a sentir?)	
Pensamentos (O que pode a pessoa estar a pensar?)	
Ações (O que poderias fazer para ajudar?)	

This material has been developed within the Erasmus+ projekt ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by
the European Union

CENÁRIO 1: QUESTÕES DE PRIVACIDADE

Personagens: Emma (a criança) e a Mãe da Emma

Emma: A Emma adora publicar fotografias e atualizações nas redes sociais para partilhar a sua vida com os seus amigos. Ela acredita que tem o direito de partilhar o que quiser online.

Mãe da Emma: A mãe da Emma está preocupada com a privacidade e segurança da Emma. Ela teme que partilhar demasiada informação pessoal online possa levar a atenção indesejada ou cyberbullying.

Situação: A Emma publica uma fotografia sua e dos seus amigos numa festa do pijama. A mãe da Emma vê a publicação e pede-lhe que a remova, receando que revele demasiado sobre a sua casa e as suas rotinas.

Possíveis argumentos da mãe da Emma:

- A informação publicada pode ser usada contra nós e causar danos.
- Quando publicas algo online, perdes o controlo sobre como essa informação será usada e partilhada.

CENÁRIO 2: LIMITAÇÃO DE TEMPO DE ECRÃ

Personagens: Jake (a criança) e o Pai do Jake

Jake: O Jake gosta de jogar jogos online e conversar com amigos nas redes sociais. Ele sente que estas atividades o ajudam a relaxar e a manter-se ligado aos seus amigos.

Pai do Jake: O pai do Jake está preocupado com o facto de o Jake passar demasiado tempo nos seus dispositivos, o que pode afetar os trabalhos de casa, o sono e as interações sociais na vida real.

Situação: O pai do Jake estabelece uma regra de que todos os dispositivos devem ser desligados até às 21h. O Jake discorda, argumentando que precisa de permanecer online para manter as suas conexões sociais e terminar o seu jogo.

Possíveis argumentos do pai do Jake:

- Passar demasiado tempo em frente a ecrãs pode afetar negativamente a saúde.
- Estabelecer limites ajuda numa melhor organização e garante que as responsabilidades escolares são concluídas a tempo.

CENÁRIO 3: AMIGOS ONLINE

Personagens: Mia (a criança) e o Pai da Mia

Mia: A Mia fez uma nova amiga online que partilha os seus interesses em arte e música. Ela gosta de conversar com esta amiga e sente-se compreendida e apoiada.

Pai da Mia: O pai da Mia está preocupado com o facto de a Mia formar relações próximas com pessoas que nunca conheceu na vida real. Ele preocupa-se com os riscos de predadores online e com a autenticidade das identidades online.

Situação: A Mia quer conhecer a sua amiga online pessoalmente num evento público. O seu pai está muito hesitante e sugere que a Mia deveria parar completamente de comunicar com esta amiga.

Possíveis argumentos do pai da Mia:

- É muito difícil verificar se esta pessoa é realmente quem diz ser.
- As relações online não nos dão os mesmos sinais emocionais ou capacidade de construir confiança como as relações na vida real.

CENÁRIO 4: CIBERBULLYING

Personagens: Lucas (a criança) e a Mãe do Lucas

Lucas: O Lucas tem recebido comentários e mensagens maldosas de um grupo de colegas de turma nas redes sociais. Ele sente-se magoado e envergonhado, mas não quer contar à sua mãe porque receia que ela reaja de forma exagerada.

Mãe do Lucas: A mãe do Lucas nota que o Lucas parece retraído e triste. Ela está preocupada com o seu comportamento e suspeita que algo está errado, mas o Lucas continua a insistir que está tudo bem.

Situação: A mãe do Lucas verifica as suas contas nas redes sociais sem a sua permissão e encontra as mensagens de bullying. Ela confronta o Lucas sobre o que encontrou e sugere falar com a escola sobre o assunto.

Possíveis argumentos da mãe do Lucas:

- Ignorar o problema não o vai fazer desaparecer—é importante agir para que não piore.
- O bullying, especialmente online, pode fazer-te sentir isolado, magoado e envergonhado, mas não tens de passar por isto sozinho.

CENÁRIO 5: DESAFIOS DAS REDES SOCIAIS

Personagens: Zoe (a criança) e a Mãe da Zoe

Zoe: A Zoe adora participar em desafios e tendências das redes sociais. Ela acha que são divertidos e uma boa forma de obter gostos e seguidores.

Mãe da Zoe: A mãe da Zoe está preocupada com os riscos associados a alguns desafios das redes sociais. Ela está preocupada com a pressão dos pares e o potencial para comportamentos perigosos.

Situação: A Zoe participa num desafio arriscado das redes sociais e publica um vídeo do mesmo. A sua mãe vê o vídeo e diz à Zoe para o remover imediatamente, explicando os potenciais perigos.

Possíveis argumentos da mãe da Zoe:

- Muitos destes desafios encorajam comportamentos arriscados apenas para obter gostos ou atenção, mas não vale a pena arriscar a tua saúde ou ficar ferida.
- É importante aprender a estabelecer limites e pensar de forma crítica sobre o que é seguro participar, mesmo que todos os outros o estejam a fazer.

Atividade 2.a.1 - EXPLORANDO DIFERENTES RESPOSTAS COMPORTAMENTAIS A SITUAÇÕES DESAFIADORAS

Objetivo

- Ajudar os alunos a compreender as diferenças entre estilos de comunicação passivos, agressivos e assertivos.
- Reconhecer as consequências dos diferentes estilos de resposta.
- Estabelecer as bases para o desenvolvimento de um comportamento assertivo.

Preparação

- Mesas dispostas para colaboração em pequenos grupos (3 a 5 alunos por grupo).
- Quadro branco ou *flipchart* para resumos da discussão.
- Ficha de trabalho 1 para impressão: “Estilos de resposta – Ficha de observação” (uma por grupo ou aluno).
- Slide ou cartaz resumindo comportamentos passivos, agressivos e assertivos.
- Marcadores ou canetas.
- Prepare exemplos curtos de situações desafiadoras (opcional: prontos para os grupos usarem).
- Prepare um resumo dos três estilos de resposta para exibição.

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- **Explique o objetivo:** “Hoje vamos aprender sobre as diferentes formas como as pessoas respondem em situações desafiadoras — e por que as respostas assertivas são frequentemente as mais saudáveis e eficazes”.

- **Ideias-chave a apresentar:**
 - **Passivo:** não se defender, permitir que os outros violem os seus direitos.
 - **Agressivo:** defender-se, mas violar os direitos dos outros.
 - **Assertivo:** defender-se respeitosamente sem magoar os outros.
 - **Pergunta de aquecimento:**

“Alguma vez viste alguém reagir de forma demasiado passiva ou agressiva numa situação difícil?”
 - **Explique**

“Todos reagem de maneira diferente em situações difíceis porque todos temos experiências passadas, crenças e personalidades diferentes. Mas temos sempre uma escolha sobre como reagir.”

Nota do professor

“O comportamento assertivo é ideal em muitas situações, mas nem todos os momentos exigem uma reação forte. Às vezes, é normal ficar calado de propósito. O importante é saber que tinhas uma escolha.”
-

2. Exercício prático – Compreender os estilos de resposta (20 minutos)

Passo 1: Organização dos grupos

- Divida os alunos em pequenos grupos (3 a 5 participantes).
- Distribua a Folha de Exercícios 1 a cada grupo.

Passo 2: Trabalho em grupo (15 minutos)

- Apresente algumas **situações desafiadoras** (exiba o slide sugerido ou peça aos alunos que façam um *brainstorming*). Os alunos também podem usar situações aleatórias da sua vida quotidiana.
 - Cada grupo discute e conclui para cada situação:
 - Como uma pessoa **passiva** agiria ou reagiria.
 - Como uma pessoa **agressiva** agiria ou reagiria.
 - Como uma pessoa **assertiva** agiria ou reagiria.
 - Os grupos anotam as suas ideias na Folha de Trabalho 1.
-

3. Partilha e discussão em grupo (10 minutos)

- Convide cada grupo a partilhar:
 - Uma situação e as diferentes respostas que descreveram.
- Depois de preencher a tabela, convide cada grupo a discutir também:

- “Como é que cada estilo de resposta pode afetar as suas relações ao longo do tempo?”
 - Discuta com toda a turma:
 - Qual o estilo de resposta que achas que é mais útil a longo prazo?
 - Por que algumas pessoas podem reagir de forma passiva ou agressiva em vez de assertiva?
 - Como é que a comunicação assertiva pode ajudar a resolver conflitos?
 - Qual o estilo de resposta (comunicação) achas que usa com mais frequência e por quê?
 - Dirias que é fácil ou difícil responder (comunicar) de forma assertiva? Porquê?
 - Depois de aprender sobre esses estilos de resposta (comunicação), que mudanças gostarias de fazer na forma como comunicas com os outros (se houver)?
 - Como achas que cada estilo de comunicação afeta as tuas relações com amigos, familiares ou professores?
 - *Achas que as pessoas às vezes respondem com raiva (agressividade) porque se sentem com medo ou inseguras? (Isso ajuda a enquadrar a agressividade como um sinal de vulnerabilidade, não apenas como “mau comportamento”).*
 - Resume os pontos-chave da aprendizagem:
 - A comunicação assertiva respeita-te tanto a ti mesmo como aos outros.
 - Respostas diferentes geram resultados muito diferentes.
-

Concluindo a atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- Respostas passivas muitas vezes deixam os problemas sem solução.
- Respostas agressivas muitas vezes criam novos conflitos.
- Respostas assertivas ajudam a resolver problemas de forma respeitosa e eficaz.

2. Reflexão pessoal

Pergunte individualmente aos alunos:

- “Que tipo de resposta costumava usar com mais frequência? Como poderias ser mais assertivo/a?”

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilhar:

- Uma pequena mudança que eles poderiam fazer para responder de forma mais assertiva em situações cotidianas.

4. Reforce a lição

Exiba esta mensagem:

“Fala por ti mesmo, mas fá-lo com respeito pelos outros.”

Próximos passos opcionais

Tarefa para casa

Os alunos observam situações da vida real durante a semana e anotam exemplos de comportamentos passivos, agressivos e assertivos que notam à sua volta.

Unidade de Aprendizagem: Comunicação
Atividade 2a1 – Explorar diferentes
respostas comportamentais
Ficha de trabalho 1 – para imprimir

A tabela abaixo apresenta diferentes situações do quotidiano e as respetivas respostas. Para cada situação, assinala com um X o tipo de comportamento que envolve.

SITUAÇÃO	RESPOSTA DE UM ESTUDANTE NESSA SITUAÇÃO	COMPORTAMENTO PASSIVO	COMPORTAMENTO ASSERTIVO	COMPORTAMENTO AGRESSIVO
Jake vê um comentário desagradável numa fotografia sua.	Jake responde com um comentário ainda mais maldoso dirigido ao agressor.			
Sophie é excluída de um grupo de conversa.	Sente-se triste, mas não fala com ninguém sobre isso.			
Grace recebe uma mensagem inapropriada com conteúdo sexual explícito de um desconhecido.	Responde com linguagem ameaçadora.			
Ava é convidada por um amigo online a partilhar o seu número de telefone numa conversa.	Recusa educadamente e explica porque mantém esse tipo de informação privada.			
David vê um rumor falso sobre o seu amigo nas redes sociais.	Corrige a informação publicamente, mas de forma respeitosa, e apoia o amigo denunciando a publicação.			
O amigo do Ryan partilha uma fotografia embaraçosa dele online.	Ryan fica chateado, mas não pede ao amigo para a retirar.			
Lily recebe um pedido de amizade indesejado.	Responde com uma mensagem rude a dizer à pessoa para a deixar em paz.			
Um grupo de raparigas está a conversar num chat sobre uma colega que não está presente e a fazer mexericos sobre ela.	Ana intervém e partilha a sua opinião sobre a colega, mesmo que seja diferente da opinião das outras.			
Oliver sente-se pressionado a participar num desafio online arriscado porque todos os seus amigos o estão a fazer.	Participa, mesmo sentindo-se desconfortável.			

Unidade de Aprendizagem: Comunicação
Atividade 2a1 – Explorar diferentes respostas
comportamentais
Ficha de trabalho 1 – respostas corretas - a ser projetado

SITUAÇÃO	RESPOSTA DE UM ESTUDANTE NESSA SITUAÇÃO	COMPORTAMENTO PASSIVO	COMPORTAMENTO ASSERTIVO	COMPORTAMENTO AGRESSIVO
Jake vê um comentário desagradável numa fotografia sua.	Jake responde com um comentário ainda mais maldoso dirigido ao agressor.			X
Sophie é excluída de um grupo de conversa.	Sente-se triste, mas não fala com ninguém sobre isso.	X		
Grace recebe uma mensagem inapropriada com conteúdo sexual explícito de um desconhecido.	Responde com linguagem ameaçadora.			X
Ava é convidada por um amigo online a partilhar o seu número de telefone numa conversa.	Recusa educadamente e explica porque mantém esse tipo de informação privada.		X	
David vê um rumor falso sobre o seu amigo nas redes sociais.	Corrige a informação publicamente, mas de forma respeitosa, e apoia o amigo denunciando a publicação.		X	
O amigo do Ryan partilha uma fotografia embaraçosa dele online.	Ryan fica chateado, mas não pede ao amigo para a retirar.	X		
Lily recebe um pedido de amizade indesejado.	Responde com uma mensagem rude a dizer à pessoa para a deixar em paz.			X
Um grupo de raparigas está a conversar num chat sobre uma colega que não está presente e a fazer mexericos sobre ela.	Ana intervém e partilha a sua opinião sobre a colega, mesmo que seja diferente da opinião das outras.		X	
Oliver sente-se pressionado a participar num desafio online arriscado porque todos os seus amigos o estão a fazer.	Participa, mesmo sentindo-se desconfortável.	X		

Unidade de Aprendizagem: Comunicação
Atividade 2a1 – Explorar diferentes respostas comportamentais
Ficha de trabalho 2 – para imprimir

Tarefa:
Nos exemplos anteriores, em que as pessoas agiram de forma passiva ou agressiva, determina qual seria uma maneira mais adequada e assertiva de agir.

SITUAÇÕES COM RESPOSTAS PASSIVAS E AGRESSIVAS (copia as situações)	RESPOSTA ASSERTIVA
Jake vê um comentário desagradável numa fotografia sua.	
Sophie é excluída de um grupo de conversa.	
Grace recebe uma mensagem inapropriada com conteúdo sexual explícito de um desconhecido.	
O amigo do Ryan partilha uma fotografia embaraçosa dele online.	
Lily recebe um pedido de amizade indesejado.	
Oliver sente-se pressionado a participar num desafio online arriscado porque todos os seus amigos o estão a fazer.	

Unidade de Aprendizagem: Comunicação

Atividade 2a1 – Explorar diferentes respostas comportamentais

Ficha de trabalho 2 – respostas corretas - a ser projetado

Situation	ASSERTIVE RESPONSE
Jake vê um comentário desagradável numa fotografia sua.	Jake escreve uma resposta respeitosa ao comentário desagradável, afirmando que tal comportamento não é aceitável e pedindo à pessoa que pare. Jake fala com um adulto de confiança, como um pai/mãe ou professor, sobre a situação e pede conselhos sobre como lidar com ela de forma adequada.
Sophie é excluída de um grupo de conversa.	Sophie pergunta diretamente ao grupo se pode ser adicionada à conversa, explicando que valoriza fazer parte das suas conversas e atividades. Sophie envia uma mensagem privada a um dos membros do grupo, expressando calmamente que se sente excluída e gostaria de perceber porque não foi incluída.
Grace recebe uma mensagem inapropriada com conteúdo sexual explícito de um desconhecido.	Grace responde calmamente ao remetente, afirmando que a mensagem é inapropriada e pedindo para que não envie mais mensagens desse tipo. Grace fala com um pai/mãe, professor ou outro adulto de confiança sobre a mensagem inapropriada e pede conselhos e apoio. Grace denuncia a mensagem inapropriada aos administradores da plataforma ou aplicação por violar os termos de utilização.
O amigo do Ryan partilha uma fotografia embaraçosa dele online.	Ryan diz calmamente ao amigo, pessoalmente ou por mensagem, que se sente envergonhado com a fotografia e que gostaria que fosse retirada. Ryan sugere que o amigo partilhe uma fotografia diferente, menos embaraçosa ou uma que ele próprio aprove. Se o amigo não reagir de forma positiva, Ryan pede ajuda a um adulto ou professor de confiança para mediar a situação e conseguir que a fotografia seja removida.
Lily recebe um pedido de amizade indesejado.	Lily ajusta as suas definições de privacidade nas redes sociais para limitar quem pode enviar-lhe pedidos de amizade, garantindo que apenas pessoas que conhece possam contactar. Lily comunica diretamente com a pessoa que enviou o pedido, explicando educadamente que não aceita pedidos de amizade de desconhecidos. Se o pedido parecer suspeito ou inapropriado, Lily bloqueia o remetente e denuncia a conta à plataforma para revisão.
Oliver sente-se pressionado a participar num desafio online arriscado porque todos os seus amigos o estão a fazer.	Oliver diz calmamente aos amigos que não quer participar no desafio, explicando as suas razões e mantendo a sua decisão. Oliver sugere uma atividade ou desafio alternativo que seja seguro e divertido, propondo uma forma diferente de todos se divertirem juntos.

Unidade de Aprendizagem: Comunicação

Atividade 2a1 - Explorar diferentes respostas comportamentais

A ser projetada

**Fala por ti mesmo - mas fá-lo com
respeito pelos outros.**

Atividade 2.a.2 — RECONHECER ESTILOS DE RESPOSTA E ANTECIPAR RESPOSTAS ALTERNATIVAS

Objetivo

- Ajudar os alunos a reconhecer respostas passivas, agressivas e assertivas em situações quotidianas.
- Desenvolver a capacidade dos alunos de propor alternativas assertivas ao comportamento passivo ou agressivo.
- Fortalecer o pensamento crítico e a autoconsciência na comunicação.

Preparação

- Mesas dispostas para colaboração em pequenos grupos (3 a 5 alunos por grupo).
- Quadro branco ou *flipchart* para apresentações em grupo.
- Ficha de trabalho 1 para impressão: “Reconhecer e melhorar as respostas” (uma por grupo ou aluno).
- Conjunto de situações desafiadoras – em cartões.
- Slide ou cartaz resumindo os três estilos de resposta.
- Marcadores ou canetas.

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- **Explique o objetivo:** “Hoje vamos praticar o reconhecimento de diferentes estilos de comunicação e pensar em como substituir respostas inúteis por respostas assertivas”.
- **Ideias-chave a apresentar:**
 - Reconhecer o comportamento é o primeiro passo para mudá-lo.

- Quase sempre há uma maneira de responder de forma assertiva, mesmo em situações difíceis.
- **Pergunta de aquecimento:**
“Por que achas que as pessoas às vezes reagem de forma agressiva ou passiva em vez de assertiva?”

2. Exercício prático – Reconhecimento de respostas e alternativas (20 minutos)

Passo 1: Organização dos grupos

- Divida os alunos em pequenos grupos (3 a 5 participantes).
- Distribua a Ficha de Trabalho 1 (para cada grupo) e a Ficha de Trabalho 2 (para cada participante) e uma ou mais situações desafiadoras por grupo – recorte-as do modelo em anexo.

Passo 2: Trabalho em grupo (15 minutos)

- Para cada situação, os alunos:
 - Descrevem uma resposta **passiva** típica.
 - Descrevem uma resposta **agressiva** típica.
 - Sugerem uma alternativa **assertiva**.

Passo 3: Trabalho individual (15 minutos)

- Cada participante decide individualmente qual estilo de resposta foi usado em uma situação específica e propõe respostas assertivas alternativas em situações com estilos de resposta passivos ou agressivos (10 min).
- Incentive os alunos a pensar de forma criativa, mas realista.

3. Partilha e discussão em grupo (10 minutos)

- Convide cada grupo a apresentar:
 - Uma situação e os três tipos de respostas que discutiram.
- Discuta com toda a turma:
 - “Qual a resposta que te parece pessoalmente mais natural?”
 - “Qual a resposta que provavelmente resolveria melhor o problema?”
 - “Como é que a assertividade ajuda todos os envolvidos?”
- Resuma os pontos-chave da aprendizagem:
 - O comportamento assertivo respeita tanto a ti mesmo como aos outros.
 - Podes preparar-se para situações difíceis pensando antecipadamente em formas assertivas de responder.

Conclusão da atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- Reconhecer os estilos de comunicação ajudam-te a responder de forma mais sensata.
- Alternativas assertivas levam a melhores resultados para todos.

2. Reflexão pessoal

Pergunte individualmente aos alunos:

- “Pensa numa situação com que te deparas frequentemente. Como poderias responder de forma mais assertiva da próxima vez?”

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilhar:

- Uma frase assertiva que eles poderiam usar numa situação desafiante.

4. Reforce a lição

Exiba esta mensagem:

“Não podes controlar o comportamento dos outros, mas podes controlar a tua resposta.”

Próximos passos opcionais

Tarefa para casa

Os alunos escrevem um pequeno diálogo mostrando uma resposta passiva, agressiva e assertiva à mesma situação.

Reconhecer e melhorar respostas

Resposta passiva

Resposta agressiva

Resposta assertiva

fff

fff

fff

Resumo de estilos de respostas

Resposta passiva

- Evita expressar sentimentos, pensamentos ou necessidades.
- Coloca as necessidades dos outros acima das suas próprias.
- Geralmente leva à frustração, ressentimento e a ser ignorado.

👉 **Palavras-chave:**

- Ficar em silêncio, ceder, ignorar os próprios sentimentos.

Resposta agressiva

- Expressa sentimentos e necessidades de forma hostil ou desrespeitosa.
- Viola os direitos dos outros.
- Geralmente leva a conflitos, medo ou relações danificadas.

👉 **Palavras-chave:**

- Gritar, culpar, ameaçar, dominar.

Resposta assertiva

- Expressa sentimentos e necessidades de forma clara, confiante e respeitosa.
- Equilibra o respeito por si próprio com o respeito pelos outros.
- Constrói compreensão mútua e relações positivas.

👉 **Palavras-chave:**

- Falar abertamente, ser claro, manter a calma, respeitar os outros.

**Não podes controlar o
comportamento dos outros, mas
podes controlar a tua resposta.**

Atividade 2.b.1 - MENSAGENS

Na PRIMEIRA PESSOA

Objetivo

- Ensinar aos alunos como comunicar de forma assertiva usando “mensagens na primeira pessoa”.
- Ajudar os alunos a expressar os seus sentimentos, necessidades e pedidos de forma clara e respeitosa.
- Prevenir conflitos e mal-entendidos, concentrando-se na experiência pessoal em vez de culpar os outros.

Preparação

Configuração do espaço:

- Sala de aula tradicional ou assentos em pequenos grupos (3 a 5 alunos por grupo).
- Espaço para prática em pares posteriormente.
- Ficha de trabalho 1 para impressão: “Criar mensagens em primeira pessoa” (uma por aluno).
- Marcadores ou canetas.
- Um slide ou folheto mostrando a estrutura de uma mensagem em primeira pessoa:
 - **Eu sinto...** (expressa a emoção)
 - **Quando...** (descreve o comportamento sem culpar)
 - **Porque...** (explica por que isso te afeta)
 - **Eu gostaria que...** (expressa o teu pedido ou necessidade)

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- **Explique o objetivo:** “Hoje vamos aprender uma maneira simples, mas poderosa, de nos expressarmos, chamada “mensagem na primeira pessoa”. Desta forma é possível dizer o que sentimos sem atacar os outros.”
- **Ideias-chave a apresentar:**
 - **As mensagens na primeira pessoa** concentram-se nos seus próprios sentimentos e experiências.
 - **As mensagens dirigidas (Tu)** (por exemplo, “Tu nunca ouves!”), muitas vezes fazem com que os outros se sintam atacados e causam conflitos.
 - Ao usar mensagens na primeira pessoa, defendemos claramente a nossa posição e, ao mesmo tempo, expressamos os nossos sentimentos. Os sentimentos são nossos e somos responsáveis por eles (por exemplo, “Estou zangado” em vez de “Estás a deixar-me zangado”).
 - Ao usar mensagens na primeira pessoa, dizemos à outra pessoa como nos sentimos numa situação específica, resumimos o problema e expressamos as nossas expectativas ou sugerimos uma solução. Tais afirmações não incluem críticas, julgamentos ou ataques à outra pessoa, reduzindo assim a probabilidade de conflitos interpessoais.
 - Exemplo: A irmã mais velha do Sam costuma chamá-lo de “pequenino”, o que o incomoda. Um dia, ele cansou-se e respondeu: “Tu és uma cabra rude, não gosto de ti!”. Essa resposta magoou a irmã, aumentou o conflito entre eles e fez o Sam sentir-se mal também. Uma resposta mais adequada seria usar uma mensagem na primeira pessoa: “Não gosto e sinto-me magoado quando me chamas de “pequenino”. Gostaria que parasses de me chamar disso.”
- **Pergunta de aquecimento:**
 “Alguma vez foste culpado por algo e imediatamente sentiste-te na defensiva? Como isto afetou a conversa?”

2. Exercício prático – Construindo mensagens em primeira pessoa (20 minutos)

Passo 1: Configuração do grupo

- Distribua a Folha de Exercícios 1 a cada aluno.

Passo 2: Aprender a estrutura (5 minutos)

- Mostre o formato padrão da mensagem na primeira pessoa (slide no anexo).
- Mostre a diferença entre uma mensagem na primeira pessoa e uma mensagem na segunda pessoa (slide no anexo).

Sinto (emoção) **quando** (descreva o comportamento) **porque** (impacto) **e gostaria** (pedido).

- Exemplo:

“Sinto-me frustrado quando me interrompes porque perco o fio à meada e gostaria que me deixasses terminar de falar.”

Passo 3: Trabalho individual (10 minutos)

- Na ficha de trabalho, existem algumas situações em que os adolescentes enfrentam um problema ou conflito. Encontrem e escrevam a melhor maneira de responder usando uma mensagem na primeira pessoa.

Passo 4: Partilha em pares (5 minutos)

- Os alunos formam pares e leem uma das suas mensagens na primeira pessoa em voz alta uns para os outros.
- Os colegas dão feedback positivo sobre a clareza e o tom.

3. Reflexão e discussão em grupo (10 minutos)

- Em grupo, discutam:
 - “Como foi usar uma mensagem na primeira pessoa em comparação com culpar ou criticar?”
 - “Por que acham que as mensagens na primeira pessoa ajudam a evitar discussões?”
 - “O que torna uma mensagem na primeira pessoa poderosa?”
- Resuma os principais pontos de aprendizagem:
 - As mensagens na primeira pessoa ajudam a expressar sentimentos e necessidades sem iniciar discussões.
 - Uma boa comunicação começa com a responsabilidade pelos seus próprios sentimentos.

Conclusão da atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- As mensagens na primeira pessoa comunicam emoções e necessidades de forma respeitosa.
- As mensagens na primeira pessoa reduzem a atitude defensiva e abrem a porta para melhores soluções.

2. Reflexão pessoal

Pergunte aos alunos individualmente:

- “Quando é que poderiam usar uma mensagem na primeira pessoa na vossa vida quotidiana?”

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilhar:

- Uma situação da vida real em que eles poderiam usar uma mensagem na primeira pessoa esta semana.

4. Reforce a lição

Exiba esta mensagem:

“Diz o que sentes, sem fazer os outros sentirem-se mal.”

Próximos passos opcionais

Tarefa para casa

Os alunos praticam a criação de mensagens em primeira pessoa em casa e refletem sobre como os outros responderam.

Mensagem “TU” vs Mensagem “EU”

Tu nunca ajudas nas tarefas da casa!

Sinto-me sobrecarregado(a) com todas as tarefas e gostaria muito que pudéssemos partilhar as responsabilidades de forma mais equilibrada.

Interrompes-me sempre quando estou a falar. Isso é tão mal-educado!

Sinto-me frustrado(a) quando sou interrompido(a) enquanto falo, porque isso faz-me sentir que os meus pensamentos não são valorizados. Gostaria que me deixasses terminar antes de responderes.

És tão desorganizado(a)! Porque é que nunca consegues fazer nada bem?

Sinto-me stressado(a) quando as coisas estão desorganizadas, porque isso torna difícil encontrar o que preciso. Seria útil se pudéssemos esforçar-nos por ser mais organizados.

Nunca cumpres as tuas promessas. És tão pouco fiável!

Sinto-me desiludido(a) quando as promessas não são cumpridas, porque isso afeta a minha confiança. Significaria muito para mim se ambos nos esforçássemos por cumprir os nossos compromissos.

Estrutura da mensagem na primeira pessoa

- **Eu sinto...** (indica a emoção)
- **Quando...** (descreve o comportamento sem culpar)
- **Porque...** (explica por que isso te afeta)
- **Gostaria...** (indica o teu pedido ou necessidade)

This material has been developed within the Erasmus+ projekt ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by
the European Union

Unidade de Aprendizagem: Comunicação
Atividade 2b1 – Mensagens na Primeira Pessoa
Ficha de trabalho 1 - para imprimir

Tarefa:
Encontra e escreve a melhor forma de responder usando uma mensagem na primeira pessoa.

Anej e Jon são colegas de turma. Anej continua a publicar comentários constrangedores num grupo de chat da turma, gozando com o Jon. Um dia, Jon cansa-se e diz a Anej, em tom assertivo:

Jack e os seus três amigos próximos (Smith, Jacob e Robert) costumam passar tempo juntos, tanto online como pessoalmente, depois das aulas. Um dia, Jack descobre que os seus três amigos estão a jogar online sem o convidar, fazendo-o sentir-se excluído. Ele diz-lhes:

A Mia e a Sally são as melhores amigas. Um dia, Mia descobre que Sally reencaminhou algumas das suas mensagens para Ann, divulgando informações pessoais de Mia sem o seu consentimento. Mia fica zangada e desiludida e diz a Sally, em tom assertivo:

Simon e o seu pai, Ben, têm um acordo em que Ben só verifica o smartphone de Simon com a sua autorização (quando ambos concordam previamente). Simon descobre acidentalmente que Ben estava a mexer no seu telefone sem pedir autorização. Simon diz ao seu pai, Ben:

Lucy depara-se acidentalmente com conteúdo impróprio (sexual) online. Mais tarde, isto é descoberto pela mãe de Lucy, que fica chateada e ameaça tirar-lhe o telemóvel, uma vez que Lucy se mostrou obviamente muito recetiva a ameaças online. Lucy responde com firmeza à mãe:

Unidade de Aprendizagem: Comunicação
Atividade 2b1 – Mensagens na Primeira Pessoa
RESPOSTAS ao exercício

— "Anej, sinto-me magoado e envergonhado quando gozas comigo no grupo de chat. Quero que pares de publicar estes comentários e me trates com respeito."

— "Anej, não gosto dos comentários embaraçosos que continuas a publicar sobre mim. Fazem-me sentir mal. Por favor, para e respeita os meus sentimentos."

- "Smith, Jacob, Robert, sinto-me excluído quando jogam online sem me convidarem. Gosto muito de passar tempo convosco e gostaria de ser incluído da próxima vez."

- "Reparei que têm jogado online sem mim, e isso faz-me sentir como se não fizesse parte do grupo. Gostava muito de participar, por isso, por favor, digam-me quando estiverem a jogar."

- "Sally, sinto-me muito magoada e desapontada por teres reencaminhado as minhas mensagens pessoais para a Ann sem me consultares primeiro. Preciso que respeites a minha privacidade e que não partilhes as minhas mensagens sem a minha autorização."

- "Sally, estou chateada porque partilhaste as minhas mensagens privadas com a Ann. É importante para mim que peças permissão antes de partilhar qualquer coisa pessoal, por isso, por favor, respeita os meus limites no futuro."

— "Pai, percebi que acedeu ao meu telemóvel sem a minha autorização. Fiquei chateado porque tínhamos um acordo sobre isso. Podemos falar sobre o motivo pelo qual isto aconteceu e como podemos cumprir o nosso acordo daqui para a frente?"

— "Fiquei desapontado por teres mexido no meu telemóvel sem o meu consentimento, mesmo tendo combinado o contrário. Por favor, certifica-te de que cumpres o nosso acordo e pedes autorização antes de mexer no meu telemóvel."

- "Peço desculpa por ter visto algo inapropriado sem querer e compreendo a tua preocupação. Em vez de tirar o telemóvel, podemos falar sobre formas de melhorar a minha segurança na internet e como posso ser mais cautelosa online?"

- "Mãe, não procurei conteúdo inapropriado intencionalmente e estou chateada com a situação. Agradecia se pudessemos encontrar uma solução em conjunto, como configurar filtros ou falar sobre como lidar com estes incidentes, em vez de me tirares o telemóvel."

Unidade de Aprendizagem: Comunicação

Atividade 2b1 – Mensagens na Primeira Pessoa

Para ser impresso e recortado (ou apenas projetado) - Situação desafiante - exercício opcional

Alguém te passa à frente na fila do almoço.

Um colega de turma interrompe-o repetidamente enquanto falas durante o trabalho de grupo.

O seu amigo pede-lhe emprestado o seu livro favorito e devolve-o danificado sem se desculpar.

És incluído num projeto de grupo, mas um dos teus colegas recusam-se a contribuir.

Um estranho publica um comentário embaraçoso sobre a tua foto online.

O cão do vizinho invade o teu jardim e destrói as suas plantas.

Os teus pais fazem planos para o fim de semana sem perguntar se estás disponível.

O teu irmão ou irmã usa as tuas roupas sem permissão e nega-o.

Recebes um pedido de amizade indesejado.

Unidade de Aprendizagem: Comunicação

Atividade 2b1 – Mensagens na Primeira Pessoa

Slide – para apresentar

**Diz o que sentes, sem fazer os
outros sentirem-se mal.**

Atividade 2.b.2 - DRAMATIZAÇÃO: ESTILOS DE COMUNICAÇÃO EM AÇÃO

Objetivo

- Ajudar os alunos a praticar o reconhecimento e o uso de estilos de comunicação passivos, agressivos e assertivos.
- Desenvolver confiança na aplicação da comunicação assertiva em situações da vida real.
- Refletir sobre o impacto que diferentes estilos de comunicação têm nos outros.

Preparação

- Espaço aberto para dramatização (duplas ou pequenos grupos).
- Cadeiras dispostas para o público assistir à apresentação (opcional).
- Ficha de trabalho 1 para impressão: “Ficha de reflexão sobre a dramatização” (uma por aluno ou grupo).
- Marcadores ou canetas.
- Prepare 6 a 8 **cartões de dramatização** descrevendo situações desafiadoras curtas

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- **Explique o objetivo:** “Hoje vamos representar diferentes estilos de comunicação — passivo, agressivo e assertivo — e ver como cada um deles se aplica em conversas reais”.
- **Ideias-chave a apresentar:**
 - Praticar estilos de comunicação ajuda a reconhecê-los mais facilmente na vida real.
 - A dramatização ajuda a preparar-te para escolher uma resposta assertiva quando for importante.

- **Pergunta de aquecimento:**
“Alguma vez viste duas pessoas resolverem um conflito de maneiras diferentes? O que funcionou melhor?”
-

2. Exercício prático – Encenação (20 minutos)

Passo 1: Organização dos grupos

- Divida os alunos em grupos de quatro.
- Distribua a Ficha de Trabalho 1 a cada aluno.
- Informe aos participantes que a ficha de trabalho lista quatro situações ou eventos da vida quotidiana.

Passo 2: Exercício (15 minutos)

- Primeiro, cada participante lê individualmente a ficha de trabalho e prepara três respostas possíveis (passiva, assertiva, agressiva) para cada situação (10 min).
 - Em seguida, dentro do seu grupo, eles representam ou demonstram as respostas preparadas, considerando os aspetos verbais e não verbais da expressão. No caso de respostas assertivas, eles prestam atenção ao uso de “mensagens na primeira pessoa”. Devem garantir que se revezam em diferentes papéis entre si. Cada um deles estará, portanto, no papel de narrador num exemplo, demonstrador de resposta passiva noutro, demonstrador de resposta agressiva no terceiro e demonstrador de resposta assertiva no quarto. Ao demonstrar diferentes respostas, os participantes devem usar os exemplos que prepararam na parte individual deste exercício. Para cada situação problemática, os participantes devem discutir as respostas demonstradas (por exemplo, “As respostas estavam alinhadas com as características dos estilos de resposta correspondentes?”). (15 min)
-

3. Reflexão e discussão em grupo (10 minutos)

- Depois de cada grupo terminar, convide para uma breve discussão:
 - O que acharam da atividade? Este exercício ajudou-vos a compreender melhor as diferenças entre os estilos de resposta?
 - Como se sentiram, ao usar formas passivas, agressivas e assertivas para responder a uma determinada situação? Notaram alguma diferença? Em que caso se sentiram melhor (mais confiantes)?
 - Qual o estilo de resposta que consideram mais eficaz para resolver uma determinada situação problemática? Porquê?
 - Resuma os principais pontos de aprendizagem:
 - A assertividade equilibra o respeito próprio e o respeito pelos outros.
 - Praticar diferentes estilos ajuda-nos a escolher o melhor quando é importante.
-

Concluindo a atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- Quando nos comportamos de forma assertiva, normalmente sentimo-nos bem conosco mesmos porque conseguimos defender os nossos direitos e aquilo em que acreditamos.
- Aprender a ter um comportamento assertivo contribui significativamente para a consciência dos nossos próprios direitos e necessidades, bem como para a autoconfiança – a compreensão de que temos permissão, capacidade e habilidade para agir de acordo com o que sentimos, pensamos e queremos.
- Quando nos comportamos de forma assertiva, defendemos a nós próprios, ao mesmo tempo que tentamos compreender a posição da outra pessoa, empatizar com ela, aceitá-la e respeitá-la. A assertividade está sempre relacionada com interações interpessoais e relações com outras pessoas.
- É muito importante considerar a realidade ao comportarmo-nos de forma assertiva. Devemos basear-nos em tomar decisões responsáveis sobre o tipo de comportamento que escolheremos numa situação específica, em determinadas circunstâncias e de acordo com possibilidades realistas.

2. Reflexão pessoal

Pergunte aos alunos individualmente:

- “Qual o estilo que acham mais fácil de usar? Qual é o mais difícil?”

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilhar:

- Uma situação da vida real em que gostariam de responder de forma mais assertiva da próxima vez.

4. Reforce a lição

Exiba esta mensagem:

“A prática leva à perfeição — escolhe a assertividade!”

Próximos passos opcionais

Trabalho de casa criativo

Os alunos escrevem um pequeno diálogo mostrando respostas passivas, agressivas e assertivas a uma situação à sua escolha.

Unidade de Aprendizagem: Comunicação
Atividade 2b2 - Estilos de comunicação
Para imprimir

Tarefa: Aqui estão quatro situações ou acontecimentos do dia a dia.
Para cada um, encontra exemplos de três respostas possíveis (passiva,
agressiva, assertiva) e regista-as.

SITUAÇÃO 1: Um colega escreve mentiras sobre ti nas redes sociais.

Comportamento passivo _____

Comportamento agressivo _____

Comportamento assertivo _____

SITUAÇÃO 2: Queres juntar-te aos teus amigos num grupo de chat fechado para o qual não recebeste notificação.

Comportamento passivo _____

Comportamento agressivo _____

Comportamento assertivo _____

SITUAÇÃO 3: Um colega está a insistir para explorares conteúdo sexual inadequado na Internet em conjunto, embora saiba que não tens permissão para o fazer. Tu não queres fazer isso.

Comportamento passivo _____

Comportamento agressivo _____

Comportamento assertivo _____

SITUAÇÃO 4: Um colega partilha uma fotografia embaraçosa tua nas redes sociais sem o teu consentimento.

Comportamento passivo _____

Comportamento agressivo _____

Comportamento assertivo _____

Estilos de Comunicação

Resposta passiva
Sentimentos

Resposta agressiva
Sentimentos

Resposta assertiva
Sentimentos

fff

fff

fff

Unidade de Aprendizagem: Comunicação

Atividade 2b2 - Estilos de comunicação

Para imprimir e recortar (ou apenas apresentar) - Situação desafiante - atividade opcional

Alguém passa à tua frente na fila do almoço.

Um colega interrompe-te repetidamente enquanto falas durante um trabalho de grupo.

O teu amigo pede emprestado o teu livro favorito e devolve-o danificado, sem pedir desculpa.

Foi-te atribuído um trabalho de grupo, mas um dos colegas recusou-se a contribuir.

Um desconhecido publica um comentário embaraçoso sobre a tua fotografia online.

O cão do vizinho entra repetidamente no teu jardim e destrói as tuas plantas.

Os teus pais fazem planos para o fim de semana sem perguntarem se estás disponível.

O teu irmão/irmã veste a tua roupa sem autorização e nega-o.

Recebes um pedido de amizade não solicitado.

Learning Unit: Communication

Activity 2b2 - Communication styles

To be presented

**A prática leva à perfeição —
escolhe a assertividade!**

www.socialmediakids.eu

PROGRAMA EDUCATIVO ASAP